

Дмитро КОНДРАТОВ,
кандидат юридичних наук, доцент,
помічник проректора з науково-педагогічної
роботи та міжнародних зв'язків
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5426-4878>
e-mail: d.kondratov@khai.edu

Костянтин ШЕВЕЛЕВ,
кандидат юридичних наук,
провідний фахівець відділу внутрішнього аудиту
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0002-3501-5021>
e-mail: shevelevk982@gmail.com

ДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКОВОГО ПРОСТОРУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Розглянуто окремі проблемні питання законодавчого регулювання державного контролю в частині приведення приміщень захисних споруд (безпекового простору) закладів освіти, які функціонують в умовах воєнного стану, до умов, що відповідають вимогам чинного законодавства України про освіту, цивільний захист, ліцензування тощо.

Авторами обґрунтовано необхідність модернізації правового базису функціонування безпекового простору закладів освіти. Констатовано, що за відсутності системних вимог до безпеки та ефективного зовнішнього контролю виникає детермінована загроза зниження якості освітніх послуг, а також загроза життю та здоров'ю людей, які можуть перебувати у захисних спорудах закладів освіти. Виявлено пряму кореляцію між рівнем правової регламентації безпекових умов та здатністю системи освіти відповідати стратегічним запитам суспільства й держави.

Ключові слова: державне адміністрування, захисні споруди, безпековий простір, цивільний захист, ліцензійні умови, заклади освіти, воєнний стан.

ON THE ISSUE OF STATE ADMINISTRATION OF THE SECURITY SPACE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Some problematic issues of legislative regulation of state control in terms of bringing the premises of protective structures (security space) of educational institutions operating under martial law to conditions that meet the requirements of the current legislation of Ukraine on education, civil defense, licensing, etc. are considered.

The authors substantiate the need to modernize the legal basis for the functioning of the security space of educational institutions. It is stated that in the absence of systemic requirements for security and effective external control, there is a deterministic threat of a decrease in the quality of educational services, as well as a threat to the life and health of people who may be in the protective structures of educational institutions. A direct correlation between the level of legal regulation of

security conditions and the ability of the education system to meet the strategic needs of society and the state is revealed.

Keywords: state administration, protective structures, security space, civil defense, licensing conditions, educational institutions, martial law.

Вступ.

З лютого 2014 року Україна перебуває в умовах збройної агресії російської федерації, що виступає детермінантою екзистенційних викликів для національної правової системи. Цей стан зумовлює необхідність переосмислення парадигми виконання державою її позитивних зобов'язань щодо забезпечення основоположних прав і свобод людини, зокрема права на життя, особисту недоторканність, власність та освіту [1, с. 96; 2, с. 229].

Як слушно зауважує О. М. Литвинов, в умовах війни, коли значна частина освітнього процесу здійснюється в регіонах із підвищеним рівнем небезпеки, зокрема в Харкові, актуальність проблеми якісного оновлення освітнього середовища набуває особливого значення. На території постійних обстрілів університети стають не лише центрами знань, а й осередками стійкості, які формують довіру суспільства до української освіти, забезпечують відновлення людського капіталу й зміцнюють регіональну ідентичність [3, с. 4].

У контексті системних загроз воєнно-політичного характеру, що посягають на державний суверенітет та територіальну цілісність України, актуалізується питання формування комплексної стратегії захисту національних інтересів, й виключного значення набуває саме конституційно-правовий аспект цієї проблеми. Так, згідно з ч. 1 ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до положень ст. 27 Основного закону України, право на життя визнається невід'ємним, а його захист – фундаментальним обов'язком держави [4].

Викладення основного матеріалу.

В умовах воєнної агресії цей обов'язок трансформується із площини внутрішньодержавного правопорядку в площину забезпечення виживання нації та збереження інституційної спроможності держави як єдиного гаранта реалізації людських прав. Таким чином, виникає наукова потреба у дослідженні механізмів адаптації державного апарату до нових безпекових реалій при неухильному дотриманні конституційних імперативів. Зокрема, говорячи про традиційний або очний формат освітнього процесу, робота закладів освіти у багатьох випадках є значно обмеженою або ж взагалі стає неможливою, хоча при цьому необхідно швидко реагувати на виклики сьогодення та адаптувати освітній процес під ті умови, в яких ми, на превеликий жаль, зараз перебуваємо.

Такий процес адаптації відбувається, зокрема, й шляхом впровадження освітнього процесу у так званому змішаному форматі, що запроваджується у приміщеннях безпекового простору. Відповідно до положень ст. 32 Кодексу цивільного захисту України до захисних споруд цивільного захисту належать сховища та протирадіаційні укриття, крім того для укриття населення також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття [5].

При цьому, у розумінні постанови Кабінету міністрів України № 1187 від 30.12.2015 року «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» не передбачено будь яких ліцензійних вимог та відповідних дозвільних документів до безпекового простору, як місця провадження освітньої діяльності – об'єкту (приміщення, будівлі, земельної ділянки та/або території, та/або їх сукупності), що розташовані за певною

(певними) адресою (адресами), у межах якого (якої/яких) провадиться освітня діяльність за відповідним рівнем освіти, відповідно до вимог Закону України «Про освіту» [6; 7].

Ба більше, відсутнє й нормативне врегулювання вимог щодо доступності до навчальних приміщень зазначеного типу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час провадження освітньої діяльності, розміщення їх у місці, доступному для візуального сприйняття дорослим, що супроводжує дитину тощо.

Таким чином, відсутність правового врегулювання зазначених питань суперечить концепції інституту якості освіти, адже, відповідно до вимог ч. 6 ст. 25 Закону України «Про освіту», засновник закладу освіти зобов'язаний забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов [8].

Крім того, як вже наголошувалося нами у попередніх публікаціях, залишається відкритим й питання зовнішнього контролю за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та законодавства у сфері освіти [2, с. 229-231]. Так, відповідно до положень ч. 2 ст. 19 Конституції України: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [4].

Згідно з приписами ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» функції державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сфері освіти, ліцензійних умов тощо покладено на центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи [8].

Поряд із цим, жодним з нормативно-правових актів України не передбачено порядку проведення таких заходів у безпековому просторі закладів освіти. Ба більше, постановою Кабінету міністрів України № 303 від 13.04.2022 року «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану» можливість проведення будь-яких перевірок із вказаних питань фактично виключена [9].

При цьому, як свідчить практика перевірок проведених, зокрема, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, вказані приміщення не у повній мірі відповідають вимогам законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю людей, які в них можуть перебувати. Принагідно зауважимо, що переважна кількість виявлених порушень під час таких перевірок не є формальними, а стосуються відсутності необхідної системи заходів для запобігання небезпеці та швидкого реагування у разі її виникнення.

Висновки.

Таким чином, можна констатувати, що сучасний стан правового регулювання безпекового простору закладів освіти характеризується фрагментарністю та відсутністю цілісної системи забезпечення стандартів освіти. Дефіцит дієвих механізмів зовнішнього контролю та моніторингу дотримання ліцензійних умов створює ризики деградації якісних показників освітнього процесу, а це, у свою чергу, унеможливує повноцінну реалізацію освітніх стандартів й перешкоджає задоволенню актуальних потреб особистості та суспільства у безпечному середовищі. Тому, на наше переконання, питання правового регулювання виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов у безпековому просторі закладів освіти потребує суттєвого доопрацювання.

Список використаних джерел:

1. Кондратов Д., Шевелев К. І знову до проблеми кримінально-правової охорони особистої таємниці. Пропілеї права та безпеки. 2025. № 8. С. 96–99. DOI: <https://doi.org/10.32620/pls.2025.8.18>.
2. Кондратов Д., Шевелев К. Окремі аспекти судової практики з вирішення спорів про обов'язки балансоутримувача приміщень захисних споруд цивільного захисту. Пропілеї права та безпеки. 2025. № 8. С. 229–231. DOI: <https://doi.org/10.32620/pls.2025.8.58>.
3. Литвинов О. М. Забезпечення стійкості прифронтового університету: 15 есе про досвід ХАІ. Харків: Право, 2025. 192 с.
4. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/%20254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 15.04.2026).
5. Кодекс цивільного захисту України: закон України від 02.10.2012 № 5403-VI // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17> (дата звернення: 15.04.2026).
6. Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: постанова Кабінету міністрів України від 30.12.2015 № 1187 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF> (дата звернення: 15.04.2026).
7. Про освіту: закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 15.04.2026).
8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: закон України від 05.04.2007 № 877-V // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16> (дата звернення: 15.04.2026).
9. Про припинення заходів державного нагляду (контролю) в умовах воєнного стану: постанова Кабінету міністрів України від 13.03.2022 № 303 // База даних «Законодавство України»/Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2022-%D0%BF> (дата звернення: 15.04.2026).